

DOENÇAS MATERNAS E FATORES DE RISCO PARA CARDIOPATIAS CONGÊNITAS: REVISÃO NARRATIVA

Amanda de Castro Santana¹, Marcelo Wagner Batista¹, Roberto Fabiano Cintra Farias¹

¹Universidade Federal de Jataí, Curso de Medicina, Jataí, GO, Brasil.

Introdução e objetivos: As cardiopatias congênitas constituem os defeitos congênitos mais frequentes, com incidência aproximada de 1:100 nascidos vivos. Considerando que a cardiogênese ocorre predominantemente até a oitava semana gestacional, doenças maternas presentes no período pré-concepcional e no primeiro trimestre podem influenciar diretamente o desenvolvimento cardiovascular fetal. O presente estudo objetivou sintetizar evidências sobre a associação entre doenças maternas e cardiopatias congênitas, enfatizando magnitude de risco, mecanismos envolvidos e implicações para o cuidado pré-natal. **Métodos:** Revisão narrativa realizada em maio de 2026, com busca estruturada nas bases e instituições NIH/NLM, SciELO Brasil, Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia e Sociedade Brasileira de Pediatria. Foram priorizadas diretrizes, revisões sistemáticas, metanálises e estudos observacionais relevantes publicados sobre o tema. **Resultados:** As associações mais expressivas foram observadas no diabetes mellitus pré-gestacional, com aumento importante do risco de cardiopatias congênitas, especialmente no diabetes tipo 1. A fenilcetonúria materna apresentou elevada relação com cardiopatias graves fetais em contextos de controle metabólico inadequado. O diabetes gestacional demonstrou associação mais discreta, enquanto a obesidade materna esteve relacionada a aumento moderado do risco. Infecções maternas no primeiro trimestre também mostraram associação significativa, destacando-se a rubéola como importante causa clássica de malformações cardiovasculares. Nas doenças autoimunes associadas aos anticorpos anti-Ro/SSA e anti-La/SSB, observou-se maior risco de bloqueio cardíaco congênito imunomediado. Alterações tireoidianas maternas também apresentaram associação com defeitos cardíacos fetais, sobretudo obstruções da via de saída do ventrículo esquerdo. **Conclusões:** O planejamento pré-concepcional e o adequado controle clínico materno representam importantes estratégias de prevenção de cardiopatias congênitas. Diabetes pré-gestacional, fenilcetonúria, obesidade, infecções maternas e doenças autoimunes destacam-se como fatores de maior relevância clínica. Nesse contexto, a ecocardiografia fetal possui papel fundamental em gestações de maior risco, complementando a triagem morfológica pré-natal e a oximetria neonatal na detecção precoce dessas malformações.

Palavras-chave: Cardiopatias Congênitas; Gravidez; Fatores de Risco.